

O‘SMIRLARDA AGRESSIV XULQ-ATVOR TURLARI VA KELIB CHIQISH SABABLARI

Bobojonova Muxlisa Qo‘zibayevna

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumani 46-sonli
umumiy o‘rta maktabi amaliyotchi psixologi

Ibodullayeva Zubayda Otaboyevna

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumani 24-sonli
umumiy o‘rta maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bugun ko'chada ko'pincha shafqatsizlik va dushmanlikni uchratishingiz mumkin. O'smirlar o'rtasida tajovuzkorlikning tarqalishida ayniqsa o'sish kuzatilmoqda. O'smirlik - eng qiyin yosh, aynan shu davrda inson butun dunyo bilan, ayniqsa, ularning fikricha, o'z hayotini cheklaydiganlar bilan ziddiyatga tushadi. O'smirdagi tajovuz, asosan, kattalarning jamiyatdagi mavqeidan noroziligi tufayli, ularning noto'g'ri tushunishiga qarshi norozilik shakli sifatida shakllanadi, bu tegishli xatti-harakatlarda namoyon bo'ladi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, oila, agressiv xulq-atvor, temperament, xarakter, his-tuyg‘u, tajovuzkor, zo‘ravonlik, g‘azab, ressimistik.

Zamonaviy ilm-fan ma'lumotlari tajovuzkor o'smir, birinchi navbatda, oddiy irsiyat bilan ajralib turadigan oddiy bola ekanligiga ishonch hosil qiladi. U tajovuzkor xislatlarni kamchiliklar, xatolar, tarbiya ishlaridagi kamchiliklar, o'z muhitidagi qiyinchiliklar ta'sirida egallaydi. Agressiv xulq-atvorga uning tabiiy xususiyatlari ham ta'sir qilishi mumkin - temperament, masalan, qo'zg'aluvchanlik va his-tuyg'ularning kuchi, bu temperament, asabiylashish kabi xarakter xususiyatlarini shakllantirishga yordam beradi. Agar tajovuzkor xatti-harakatlar sababsiz sodir bo'lsa, biz odamning tanadagi gormonal muvozanatdan aziyat chekayotganini aytishimiz mumkin. Va agar bu kasallik yoki tanadagi buzilishlardan kelib chiqmasa, bu uyda, maktabda cheklovlarga va tengdoshlar orasida o'zini namoyon qilish istagiga qarshi norozilik

shakli bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, tajovuzning sabablari ota-onalar va bolalar o'rtasidagi oiladagi nizolar, ommaviy axborot vositalari, filmlar, yomon kompaniya va oila darajasi bo'lishi mumkin. Qanday bo'lmasin, vaziyatning o'z yo'nalishi bo'yicha ketishiga yo'l qo'ymaslik kerak, bunday xatti-harakatlarning sabablarini izlamaslik kerak.

Asosiy rol oilaga beriladi. Unda axloq me'yorlari va qoidalarining poydevori qo'yiladi, dunyoqarash, qadriyat yo'nalishlari, hayotiy rejalari va ideallari shakllanadi. Ota-onalarning bolaning noto'g'ri xulq-atvoriga munosabati, ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati, oiladagi uyg'unlik yoki kelishmovchilik darajasi, aka-uka va opa-singillar bilan munosabatlarning tabiati - bular bolaning oiladagi tajovuzkor xatti-harakatlarini oldindan belgilab beradigan omillardir. undan tashqarida, shuningdek, katta yoshdagi atrofingizdagilar bilan munosabatlariga ta'sir qiladi. Ota-onalar va o'smirlar o'rtasidagi munosabatlarning tabiati juda muhim omil.

O'smirlik davrida ota-onalarning bolalarga ta'siri allaqachon cheklangan, ammo ko'p jihatdan ular hali ham ularga bog'liq. O'smirlar hali ham sevgi va g'amxo'rlikka muhtoj, lekin ular allaqachon mustaqil bo'lishni xohlashadi. Aynan shu davrda ko'p narsa bolaga berilgan tarbiya va e'tiborga bog'liq. Agar ota-onalar o'smirga juda ko'p e'tibor berishsa (ortiqcha himoyalani) va uni nazorat qilishsa, u isyon ko'taradi va tanlash erkinligi huquqini himoya qiladi - kim bilan do'st bo'lish, qanday kiyinish, o'zini qanday tutish, qanday o'qish. Va agar siz etarlicha e'tibor bermasangiz, u o'zining tajovuzkor xatti-harakati bilan ota-onasining e'tiborini tortadi. O'smirning xulq-atvoriga oilaning ijtimoiy mavqei va turmush darajasi ta'sir qilishi mumkin. Agar oilada pul etarli bo'lmasa, bolalar o'zlarini tajovuzkor tuta boshlaydilar, chunki ota-onalari ularni sotib ololmaydilar, masalan: qimmatbaho telefon yoki planshet, moda kiyimlari, chiroyli jinsi shimlar. Badavlat oilada o'sgan, hamma narsaga ega bo'lgan bolalar ham xuddi shunday yo'l tutishlari mumkin, ammo bu holatda o'smirlar o'zlarini boshqalardan yuqori va ustun deb bilishadi.

Ba'zida o'smirlar hasad tufayli o'zlarini tajovuzkor tutadilar. Masalan, oilada ikkinchi farzand paydo bo'ldi yoki onam boshqa odamga turmushga chiqdi yoki dadam boshqasiga uylandi. Agar o'smir o'z ukasi yoki singlisiga nisbatan

tajovuzkorlikni namoyon qilsa, unda bu holda ko'p narsa ota-onalarga, ularning nizolarni oldini olish qobiliyatiga bog'liq, chunki bu holat kelajakda bolalarning munosabatlariga ta'sir qilishi mumkin. Ota-onalar ikkinchi farzandini birinchisidan ko'ra tez-tez maqtashlari yoki ularni solishtirishlari kerak emas, chunki o'smir kamroq sevilganga o'xshaydi. Siz uni doimo o'rnak qilib ko'rsatolmaysiz, hatto begonaning bolasi ham, o'smirda unga nisbatan hasad paydo bo'lishi mumkin. Bu oilada an'analar mavjud bo'lganda ham sodir bo'lishi mumkin, masalan: bo'sh vaqtni birga o'tkazish, bitta kasb tanlash va hokazo, lekin o'smir bunga rozi bo'lmaydi va u tajovuzkorlikni namoyon qila boshlaydi. Ota-onalar tomonidan bolalarni tez-tez kamsitish va haqorat qilish ham tajovuzkor xatti-harakatlarga olib keladi. O'smirlar qo'pol bo'lishni boshlaydilar va yonidagi odamlarga nafratlanish uchun hamma narsani qilishadi.

Shaxsning shakllanishida maktab va o'smir joylashgan turli guruhlar muhim rol o'ynaydi. Agar, masalan, bolaning maktabga tayyorgarligi zaif bo'lsa, lekin talablar yuqori bo'lsa, u holda bola ichki ziddiyatni boshdan kechiradi. U asabiylasha boshlaydi, darslarni o'tkazib yuboradi va uyni tark etadi. O'quv yuki, o'qituvchilar bilan to'qnashuvlar, javobsiz sevgi o'smirning ruhiyatini muvozanatdan chiqaradi. Tengdoshlar ham muhim rol o'ynaydi. O'smirlar boshqa bolalarning xatti-harakatlarini kuzatadilar va o'zlarini tajovuzkor tutishni o'rganadilar. Ular ko'pincha o'zlarining tajovuzkor xatti-harakatlarini zaifroq tengdoshlariga qarshi yo'naltiradilar. Bolalar tahqirlayotgan odam uchun jismoniy va hissiy jihatdan qanchalik og'riqli ekanligini o'ylamaydilar. Bunday o'g'il bolalar dominant bo'lib qoladilar, tajovuzkor qizlar esa unchalik sezilmaydi, chunki ular o'zlari yoqtirmaganlarni masxara qilishadi va mish-mishlarni tarqatadilar. Ba'zida o'smir guruh bosimi ostida tajovuzkorlikni namoyon qiladi va zo'ravonlik tashabbuskori bu bilan o'z kuchini va ko'p narsaga qodirligini namoyish etadi. Bolalar o'rtasidagi nizolar nafaqat etakchilik uchun kurashda, balki o'qituvchilarning qobiliyatsiz harakatlari yoki baholari tufayli ham yuzaga keladi.

Ko'pincha, tajovuzkorlik to'liq hayot kechirishga imkon bermaydigan ma'lum bir vaziyatdan kelib chiqishi mumkin. Masalan, qandaydir jarohat, kasallik, jismoniy nuqson. O'zining pastligini his qilgan o'smir o'zini agressiv tuta boshlaydi.

Agressiv xatti-harakatlarning shakllanishiga, ayniqsa, Internet, televizor va kompyuter o'yinlari ta'sir qiladi. Eng xavfli filmlar, o'yinlar, postlar, tajovuzkor kontentga ega videolar. Etarlicha ko'rgan o'smirlar salbiy qahramonlar rolini o'ynashga harakat qilishadi. Ular shafqatsiz va qo'pol bo'lishadi. O'smirlar bunday xatti-harakatni maqbul deb o'ylay boshlaydilar va o'z muammolarini shu tarzda hal qilishlariga ishonch hosil qiladilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z.To'laganova “Tarbiyasi qiyin o‘smirlar”. Toshkent 2005-yil.
2. Z.Nishonova, D.Abdullayeva, G.Baykunosova. “O‘smirlik davri psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi” Toshkent 2015 yil.
3. Adizova T.M O‘quvchilarning shaxslararo munosabatlarini psixoloik diagnostikasi va korreksiyasion ishlari.-Toshkent,TDPU,1997.1.
4. Sh.Xollilova “Tarbiyasi qiyin o‘quvchilar bilan ishlash metodikasi” uslubiy qo‘llanma.Toshkent 2015 yil.
5. Axmedova M. “Shaxs psixodiagnostikasi”.T.:2010 yil.